

BUXORO – SOMONIYLAR DAVLATI MARKAZI

Mamasharifova Shahloxon Muxtorxon qizi

Namangan davlat universiteti, Tarix yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18897336>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada Somoniylar davrida Buxoro shahrining siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti yoritiladi. Unda Buxoroning poytaxt sifatida shakllanishi, davlat boshqaruvidagi o'rni, savdo va hunarmandchilik rivoji hamda ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Shuningdek, Somoniylar davrida bunyod etilgan me'moriy obidalar va ularning tarixiy ahamiyati haqida ma'lumot beriladi. Maqola orqali Buxoroning o'sha davrdagi Markaziy Osiyo sivilizatsiyasidagi yetakchi mavqeyi ochib beriladi.

IX – X asrlarda Movarounnahr hududida yuksalgan Somoniylar davlati Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, bu davrda Buxoro shahri siyosiy, iqtisodiy va madaniy markaz sifatida ravnaq topgan. Somoniy hukmdorlari Buxoroni poytaxtga aylantirib, uni ilm-fan, me'morchilik va savdo markaziga aylantirganlar. Shahar nafaqat davlat boshqaruvi markazi, balki islomiy madaniyat va ma'rifat maskani sifatida ham butun musulmon Sharqida shuhrat qozongan. Somoniylar davrida Buxoroda ko'plab masjidlar, madrasalar, kutubxonalar va saroylar bunyod etilgan. Ilm ahli, shoir va olimlar bu yerga jam bo'lib, boy ilmiy va adabiy meros yaratdilar. Savdo yo'llarining kesishgan nuqtasida joylashgan Buxoro iqtisodiy jihatdan ham yuksalgan. Shunday qilib, Somoniylar davrida Buxoro nafaqat siyosiy markaz, balki yuksak sivilizatsiya o'chog'iga aylangan.

Asosiy qism:

Buxoro shahri Sharqning mashhur qadimiy shaharlaridan biridir. Afsonalarga qaraganda, Buxoroga miloddan avvalgi VI asrda Afrosiyobning kuyovi Siyovush tomonidan asos solingan. Arxeologik topilmalar ham Buxoroni O'rta Osiyoning eng qadimgi shaharlaridan biri ekanligini tasdiqlaydi.

Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan Buxoro shahri va uning atrofidagi yerlar qadimda nihoyatda xushmanzara – hayvonot va o'simlik dunyosi betakror, ko'l va oqar suvlarga boy bo'lib, tarixchi Abu Bakr Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asaridagi ma'lumotlar buni tasdiqlaydi [1. – B. 49].

Tarixiy manbalarda, xususan, Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiyning "Tarixi Buxoro" asarida Buxoro o'sha davrda "Movarounnahrning qalbi" sifatida ta'riflanadi. Arab tarixchilari al-Tabariy, Ibn Xavqal, Istahriy va Yoqut al-Hamaviylar ham Buxoroni "Sharqning Bag'dodi" deb ataganlar. Bu ta'riflar Buxoroning o'sha davrda faqat siyosiy markaz emas, balki butun Islom

olamida ilm-ma'rifat va madaniyat nurlari taraladigan maskan bo'lganini ko'rsatadi [2. – B.144].

Shu davrda yashagan Abu Mansur Saolibiyning “Yatimat ud-dahr” tazkirasida “Buxoro Somoniylar hukmronligi davrida shon-shuhrat makoni, saltanat ka'basi va zamonasining ilg'or kishilari jamlangan, yer yuzi adiblarining yulduzlari porlagan va o'z davrining fozil kishilari yig'ilgan joy” deb ta'riflangan. Arxeolog olim M.E.Massonning e'tiroficha, bu davr Buxoro shahri uchun yuksalish va gullab-yashnash davri hisoblangan. Shahar ilm-ma'rifat va savdo-sotiq markazi bo'libgina qolmay, turli kasb-hunarlarining ham markazi bo'lgan. Buxoro ta'lim tizimi tarixini o'rgangan A. Jumanazorovga ko'ra, madrasalar qurilishi ham aynan shu davrda ommalashgan [3. – B. 131].

Markaziy Osiyo xalqlari tarixida IX – X asrlar alohida yuksalish davri sifatida tarix sahifalaridan joy olgan. Aynan shu davrda shakllangan Somoniylar davlati (865 – 999-yillar) o'zining siyosiy barqarorligi, iqtisodiy mustahkamligi va madaniy taraqqiyoti bilan musulmon Sharqining eng nufuzli davlatlaridan biriga aylandi. Somoniylar sulolasi asosan Movarounnahr va Xuroson hududlarida hukmronlik qilib, markaz sifatida Buxoro shahrini tanlagan edi. Buxoro shu tariqa nafaqat davlat boshqaruvining, balki ilm-fan, adabiyot, falsafa, din va san'atning ham eng muhim markaziga aylandi [7. – B. 78-81].

Mazkur davrda shaharning tashqi qiyofasi jiddiy o'zgarishlarga uchragan. Poytaxt Buxoroning umumiy maydoni taxminan 33 – 35 gektar bo'lib, atrofi yetti darvozali devor bilan o'rab olingan [5. – B. 20]. Shaharning ark-qal'asi – Ko'handiz, shahriston qismi – Shahri darun, tashqi qismi esa – Shaxri berun yoki Rabot deb atala boshlangan [2. – B. 144]. Ko'chalar tosh bilan yotqizilgan, bu arxeologik tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Ammo nisbatan keng ko'chalarga qaramay, shaharda aholi zichligi tufayli tirbandlik sezilgan. Bu kamchilik Somoniylar davlatining boshqa hamma shaharlaridagiga nisbatan sezilarli bo'lgan. Shu sababli ko'pincha yong'inlar sodir bo'lgan. Shaharning boshqa salbiy sifatleri ham (badbo'y hid, yoqimsiz suv va boshqalar) binolar zichligi bilan bog'liq, bularning hammasini Maqduziy va boshqa yozuvchilar eng keskin iboralarda tasvirlaydilar [6. – B. 78-81]. Shaharning erkin rivojiga qal'a devorlari to'sqinlik qilgan. Devorlarning uch qatori bilan o'ralgan (shahriston devori va rabodning ikki devori), baquvvat sitadelga ega bo'lgan Buxoro, kuchli mudofaalangan shahar bo'lgan. “Xuroson va Movarounnahrda Buxorochalik kuchli mudofaalangan va gavjum shahar yo'q”, – deydi arab geografi Istaxriy [1. – B. 50].

Maydoni taxminan 3,5 – 3,8 gektar bo'lgan ko'handiz atrofi xom g'ishtli devor bilan o'ralib, devorning tevaragi bo'ylab pishgan g'ishtdan o'ziga xos

“yopinchiq” qadama kiydirilgan. Ko’handizda hukmdor qarorgohi – saroy, masjid, devon, qabulxona, xazina, zindon, kutubxona, soqchilar turar joyi va turli ustaxonalar joylashgan. Somoniy hukmdorlar davlatni ko’handiz (dargoh)dan turib idora qilishgan. Somoniy hukmdorlardan Nasr II (914 – 943) zamonida va uning amaldorlari uchun yangi saroy (devon)lar qurilgan. Natijada go’zal saroy va uning darvozasiga qaratib qurilgan o’nta devondan iborat ajoyib bir me’morchilik ansambli tashkil topgan. Saroy atrofida garmselli shamol va jazirama oftobdan saqlash maqsadida so’lim bog’lar tashkil qilingan. Natijada o’ziga xos salqin mikroiklim yaratilgan [3. – B.131].

Azaldan tashkil topgan va hozirgacha shahar kompozitsiyasini belgilab beruvchi bunday me’moriy-rejaviy markazlariga shahriston ko’chalarining kesishuv joylari kirgan. Ular XVI asrda Zargaron savdo gumbazi, sitadel-ark oldidagi Xorazm (g’arbgga), Romiton (shimoliy-g’arbgga) va Vobkent (shimolga) yo’llari tarqalgan Registon maydoni, Labihovuz oldidagi Xuroson (janubi g’arbgga), Novmiton (janubga) va Qarshi (sharqqa) ko’chalari ketgan maydonlardir [1. – B. 50].

Somoniylar sulolasi asoschisi Somonxudot nevaralari o’z boshqaruviga olgan Movarounnahr viloyatlari orasida Buxoro yo’q edi. Faqat yarim asr o’tgach, 874 yilda Somonxudotning 25 yoshli nabirasi, keyinchalik mashhur bo’lib ketgan Ismoil ibn Ahmad Buxorodan Tohiriylarni quvganidan so’ng bu yerda qaror topdi. Ismoil Somoniyning ko’tarilishi shu yerda boshlandi.

892-yili Ismoil Somoniy butun Movarounnahr hukmdoriga aylangan. U taxtga o’tirishidan ancha oldin Buxoro vohasi atrofiga anchagina uzun bo’lgan Kanpir devor nomli devor oldirilgan edi. Uni risoladagidek saqlab turish uchun katta mablag’ va kuch talab qilingan. Ismoil Somoniy vaziyatni qat’iy o’zgartirdi va qonuniy faxr bilan: “Men tirik ekanman, men – Buxoro devoriman”, deb xitob qilgan. Keyingi yillarda ya’ni 893-yilda u Tarozi (hozirgi Janubiy Qozog’istonda), G’arbiy Afg’oniston, Sharqiy va Markaziy Eron yerlarini o’z saltanatiga qo’shdi. Ulkan Somoniylar davlati shu tarzda barpo etilib, taxminan o’sha sarhadlarda X asr oxirlarigacha yashab kelgan [1. – B. 51].

Xulosa

IX – X asrlarda hukmronlik qilgan Somoniylar davrida Buxoro shahri Markaziy Osiyoning eng yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazlaridan biriga aylanan. Somoniy hukmdorlari tomonidan Buxoroning poytaxt etib tanlanishi shaharning har tomonlama rivojlanishiga katta turtki beran. Bu davrda shahar davlat boshqaruvi markazi sifatida mustahkamlandi, savdo va hunarmandchilik taraqqiy etdi hamda iqtisodiy barqarorlik ta’minlangan.

Somoniylar davrida Buxoro ilm-fan va ma'rifat markazi sifatida ham yuksalan. Bu yerda ko'plab olimlar, ulamolar va adiblar faoliyat yuritib, ilmiy va madaniy meros rivojiga katta hissa qo'shanlar. Shuningdek, bu davrda barpo etilgan me'moriy obidalar, jumladan Ismoil Somoniy maqbarasi kabi yodgorliklar o'sha davr me'morchilik san'atining yuksak darajasini namoyon etadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Egamberdiyev Azizbek. Buxoro shahri – Somoniylar davlati tarixida. // “Лучшие интеллектуальные исследования”. – Ноябрь –2024.
2. Amrullayev Bekmurod. Somoniylar davrida Buxoro – Islom madaniyatining markazi sifatida. // “Academic research in Modern Science”. Oktyabr-25y. 144-147 bet.
3. Yuldosheva Bibirajab. Somoniylar va Qoraxoniylar davrida Buxoro shahar madaniyatining rivojlanishi va atrof-muhitga munosabat. // “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences”. March – 2022. – P. 1307-1313 bet
4. Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiy. Tarixi Buxoro. – Toshkent: Fan, 1966.
5. Жуманазар Абдусаттор. Бухоро таълим тизими тарихи. – Тошкент: “Академнашр”, 2017.
6. Ahmedov M. Q. O'rta Osiyo me'morligi tarixi. – Toshkent, 1995.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES